

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIREITO BRASILEIRO: Protocolo universal para identificar, validar e rastrear conteúdo gerado por Inteligência Artificial no âmbito Jurídico¹

Ronaldo dos Santos Costa Junior¹
Caê Matos Teixeira de Almeida²

¹ Graduando do curso de bacharelado em direito. ronaldojr13@gmail.com

² Doutorando em Filosofia do Direito na Argentina (UK), Mestre em Direito Público (UFBA), Pós-graduado em Direito de Estado (Unyahna/JusPodivm), Graduado em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

RESUMO

Este trabalho analisa uma proposta da criação de um protocolo universal de identificação, validação e rastreamento de conteúdo produzido para o judiciário brasileiro por meio de Inteligência Artificial. O foco da pesquisa foram as peças jurídicas geradas através de inteligência artificial. A pesquisa se utilizou dos conteúdos de peças jurídicas elaboradas pela ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, desenvolvida pela empresa OpenAI, comparando os aspectos técnicos em relação às redigidas por seres humanos profissionais do direito. De início foi abordado o princípio da segurança jurídica frente ao material produzido por intermédio de inteligência artificial e a seguir trata das iniciativas, propostas e projetos de diversos organismos e países de na tentativa de criar um modelo regulador para o uso pela sociedade de conteúdos criados mediante uso de inteligência artificial. E conclui que a implementação e regulamentação do uso de um identificador para tais produções é um elemento que auxiliaria enquanto ferramenta de definição de responsabilidade e identificação de autoria na satisfação da segurança jurídica da utilização de conteúdos oriundos de inteligência artificial junto ao judiciário no Brasil.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Protocolo. Princípios Éticos. ChatGPT. Segurança Jurídica.

ABSTRACT

This work analyzes a proposal to create a universal protocol for identifying, validating and tracking content produced for the Brazilian judiciary through Artificial Intelligence. The focus of the research was legal documents generated through artificial intelligence. The research used the contents of legal documents prepared by the artificial intelligence tool ChatGPT, developed by the company OpenAI, comparing the technical aspects in relation to those written by legal professional human beings. Initially, the principle of legal security in relation to material produced through artificial intelligence was addressed and then it addresses the initiatives, proposals and projects of various organizations and countries in an attempt to create a regulatory model for the use by society of content created through use of artificial intelligence. And it concludes that the implementation and regulation of the use of an identifier for such productions is an element that would assist as a tool for defining responsibility and identifying authorship in satisfying the legal security of the use of content derived from artificial intelligence within the judiciary in Brazil.

Keywords: Artificial Intelligence. Protocol. Ethical Principles. ChatGPT. Legal Security.

1. INTRODUÇÃO

Observe estas duas peças jurídicas e veja se é capaz de responder qual foi feita por intermédio de inteligência artificial:

1

PEÇA 1

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA XXXª VARA DO TRABALHO DE 00

UM DOIS TRÊS DA SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na Rua dos Bobos, número Zero, no município de 00, por seu advogado Eu Mesmo da Silva, inscrito na I Artigo apresentado à Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito. Orientador(a): Prof. Caê Matos Teixeira de Almeida Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. Coorientador(a): Prof. Dênis Márcio Jesus Oliveira Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista.

OAB sob o nº XXXXX, com escritório profissional localizado na Avenida das Fofocas, 171, neste município, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO TRABALHISTA

em face da EMPRESA EMPREZA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na Rua dos Tolos, número 0, no município de O, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

1. DOS FATOS

O Autor foi admitido pela Reclamada, EMPRESA EMPREZA, em (data de admissão), na função de (especificar a função), com salário mensal de R\$ (valor do salário).

No decorrer do contrato de trabalho, o Autor sempre desempenhou suas funções de forma diligente e comprometida, cumprindo rigorosamente com suas obrigações e horários de trabalho.

No entanto, o Autor alega que a Reclamada descumpriu diversas obrigações trabalhistas, conforme detalhado nos itens a seguir:

1.1. Horas Extras

A Reclamada frequentemente exigia que o Autor realizasse horas extras não remuneradas. Conforme documentos em anexo (se houver), estima-se que o Autor tenha acumulado 1.000.000 de horas extras durante o período de trabalho.

1.2. Descumprimento do Contrato de Trabalho

O Autor alega que a Reclamada descumpriu diversas cláusulas contratuais, como (listar as cláusulas contratuais infringidas, se aplicável).

1.3. Outras Irregularidades (se houver)

Detalhar quaisquer outras irregularidades, como falta de pagamento de verbas rescisórias, intervalos não concedidos, entre outros.

2. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o Autor requer a Vossa Excelência:

2.1. O reconhecimento dos direitos trabalhistas pleiteados, em especial:

- a) O pagamento das horas extras, devidamente calculadas, acrescidas do adicional legal, conforme estipulado em lei;
- b) A indenização pelo descumprimento das cláusulas contratuais (se aplicável);
- c) Outros direitos trabalhistas devidos (especificar, se houver).

2.2. A condenação da Reclamada ao pagamento das verbas rescisórias devidas, conforme a legislação trabalhista vigente.

2.3. A condenação da Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

3. VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$ (valor total dos pedidos), para fins de alçada.

4. REQUERIMENTOS FINAIS

2

Diante do exposto, o Autor requer a Vossa Excelência que seja deferida a presente petição inicial, para que sejam citados a Reclamada, EMPRESA EMPREZA, nos termos da lei, a fim de que apresente sua defesa no prazo legal.

Por fim, protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, o depoimento pessoal da Reclamada, oitiva de testemunhas e juntada de documentos.

Nestes termos, pede deferimento.

(Local e data)

(Eu Mesmo da Silva - Assinatura e OAB)

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA XXª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE O Um Dois Três da Silva, brasileiro, casado, portador do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na Rua dos Bobos, número Zero, no município 00, por seu procurador infra-assinado, nos termos do artigo 791 da CLT, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

Em face de

Empresa Empreza, inscrita sob o CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na Rua dos Tolos, número 0 no município de O, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I - DA JUSTIÇA COMPETENTE

A presente reclamatória trabalhista será processada e julgada pela ____ª Vara do Trabalho da Comarca de O, nos termos do art. 651 da CLT.

II - DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

Reclamante:

Nome: Um Dois Três da Silva

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Endereço: Rua dos Bobos, número Zero, município 00

Reclamada:

Nome: Empresa Empreza

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX

Endereço: Rua dos Tolos, número 0, município de O

III - DOS FATOS

O Reclamante foi admitido pela Reclamada em 31/02/2023, para exercer o cargo de auxiliar administrativo, com salário de R\$ 2.000,00.

Em 32/03/2023, o Reclamante foi dispensado sem justa causa, sem receber as verbas rescisórias devidas.

IV - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

O Reclamante faz jus às seguintes verbas rescisórias:

Aviso prévio indenizado (30 dias);

13º salário proporcional (1/12);

Férias proporcionais + 1/3;

Multa do art. 477 da CLT;

FGTS + multa de 40%.

V - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

A concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que a Reclamada deposite as verbas rescisórias devidas, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R\$ 100,00;

A condenação da Reclamada ao pagamento das seguintes verbas rescisórias:

3

Aviso prévio indenizado (30 dias);

13º salário proporcional (1/12);

Férias proporcionais + 1/3;

Multa do art. 477 da CLT;

FGTS + multa de 40%;

A condenação da Reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação;

A intimação da Reclamada para, no prazo de 15 dias, apresentar contestação, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo Reclamante;

A procedência da ação, com a condenação da Reclamada ao pagamento dos pedidos formulados;

VI - DAS PROVAS

Em prova de suas alegações, o Reclamante requer a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial:

Prova documental, consistente em cópias dos documentos acostados à presente inicial;

Prova testemunhal, a ser colhida em audiência.

VII - DO VALOR DA CAUSA

Atribui-se à causa o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para fins de alçada e preparo.

Termos em que, pede deferimento.

00, 33 de outubro de 2023

Eu Mesmo da Silva - OAB XXX.XX

Ambas foram produzidas por inteligência artificial. A utilização da Inteligência Artificial (IA) pelo judiciário brasileiro já é abrangente e intenso, conforme afirma a pesquisa realizada pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário (CIAPJ), da Fundação Getúlio Vargas (FGV Conhecimento), intitulada “Tecnologia aplicada à gestão dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário” (CIAPJ/FGV, 2022), mostra que os resultados iniciais apontaram a existência de 72 projetos de Inteligência Artificial no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, esse número foi revisado para 64 projetos, distribuídos em 47 Tribunais, incluindo a Plataforma Sinapses do CNJ.

Diante dos desafios éticos colocados pelo avanço da produção de conteúdo produzido por meio de inteligência artificial é que diversos setores da sociedade e até nações tem buscado de forma acelerada construir um sistema regulatório para o uso dessa tecnologia. Como explana a proposta do Parlamento Europeu que trata do tema:

“Para alcançar esses objetivos, a presente proposta apresenta uma abordagem regulamentar horizontal equilibrada e proporcionada ao domínio da inteligência artificial, que se limita aos requisitos mínimos necessários para dar resposta aos riscos e aos problemas associados à IA, sem restringir ou prejudicar indevidamente a evolução tecnológica ou aumentar desproporcionalmente o custo de colocação no mercado das soluções de IA. A proposta estabelece um quadro jurídico sólido e flexível. Por um lado, as suas escolhas regulamentares fundamentais, incluindo os requisitos baseados em princípios que os sistemas de IA devem respeitar, são abrangentes e estão preparadas para o futuro.” (COD, 2021)

É o cerne deste trabalho analisar os impactos para segurança jurídica da ausência de um meio identificador ou qualquer tipo de modelo regulador do uso das ferramentas de inteligência artificial para produção de peças jurídicas. A proposta deve analisar e propor um modelo que busque manter o equilíbrio entre a regulação e o fomento da tecnologia, afastando a possibilidade e retrocesso ou alijamento de sua utilização. Muito pelo contrário, alcançar um protocolo equânime pode alcançar a segurança jurídica que a matéria requer e consequentemente ampliar sua utilização pelos diversos elementos da sociedade, que é exatamente o que sugere a União Européia. A ascendente presença da IA na sociedade contemporânea, influenciando diversas esferas, incluindo o campo jurídico, demanda avaliação sob perspectivas cruciais.

No enfoque otimista, destacam-se as vantagens da IA no direito, notadamente a automação de tarefas repetitivas e burocráticas, como a análise de documentos legais, reduzindo tempos e custos processuais, além de mitigar erros humanos. Entretanto, esse emprego requer equilíbrio entre benefícios e desafios, demandando atenção de atores profissionais e institucionais.

4

A implementação da IA no direito impõe desafios. A ênfase recai na ética e transparência algorítmica para evitar perpetuação de preconceitos. Reclama-se políticas e regulações direcionadas à salvaguarda dos cidadãos e à justiça. Adaptação normativa também se faz imperativa, por exemplo, na definição de responsabilidades civis diante de decisões algorítmicas.

Sob essa ótica, o setor jurídico necessita adaptação, garantindo maximização dos benefícios da IA em harmonia com a ética e transparência que são elementos basilares da prática do direito no sistema jurídico brasileiro e mundial.

2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA

Conceito: O conceito de inteligência artificial (IA) segundo Brigiane Machado da Silva e Marcos Vanderlinde (Silva, B. M. & Vanderlinde, M., 2012) envolve o estudo e desenvolvimento de máquinas e sistemas que são capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana. Isso inclui o uso de técnicas de aprendizado de máquina e processamento de dados para capacitar as máquinas a aprender e tomar decisões de maneira autônoma.

A conceituação de inteligência artificial traz a luz o teste de Turing, que é um experimento que avalia a capacidade de um computador demonstrar um comportamento inteligente indistinguível do de um ser humano. Foi proposto por Alan Turing em 1950. O teste consiste em um juiz humano interagindo com um computador e um ser humano por meio de mensagens escritas, sem saber qual é qual. Se o juiz não puder distinguir consistentemente entre as respostas do computador e do humano, o computador é considerado aprovado no teste. Este teste não é apenas um teste técnico, mas também levanta questões filosóficas sobre inteligência e consciência artificial. O teste de Turing é um marco significativo na história da inteligência artificial e influenciou muito o desenvolvimento da área.

Histórico: A IA tem suas raízes em estudos realizados desde a década de 1940. O termo “inteligência artificial” foi cunhado em 1956. O campo passou por períodos de avanços e desafios, como o “inverno da IA” nas décadas de 70 e 80, seguido pelo renascimento com técnicas de aprendizado de máquina e deep learning.

Tipos: A IA possui diversas abordagens, incluindo a IA fraca, que se refere a sistemas especializados para tarefas específicas, e a IA forte, que busca emular a inteligência humana geral. Subcampos essenciais incluem o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, onde algoritmos aprendem padrões dos dados. A IA também pode ser categorizada como IA simbólica, baseada em regras, ou IA conexionista, baseada em redes neurais.

Características: A IA pode demonstrar características como aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, percepção, reconhecimento de fala, visão computacional e tomada de decisões. Ela é aplicada em diversos setores, como saúde, finanças, transporte e manufatura, transformando a maneira como tarefas são realizadas e insights são obtidos.

3. SEGURANÇA JURÍDICA: IDENTIDADE E RESPONSABILIDADE

Segurança Jurídica: No direito brasileiro, segurança jurídica é um princípio fundamental que visa garantir a previsibilidade, a estabilidade e a confiança nas normas e decisões legais. Esse conceito é essencial para assegurar que os cidadãos e as instituições possam planejar suas ações dentro de um ambiente legal estável. A segurança jurídica é baseada em normas claras e estáveis, evitando mudanças abruptas e retroativas na legislação. Ela protege direitos adquiridos e garante que as regras não sejam aplicadas de forma arbitrária. A legislação e a doutrina brasileiras discutem amplamente esse princípio.

Identidade: O conceito de identidade refere-se à caracterização única e distintiva de um indivíduo. Envolve elementos pessoais, como nome, gênero, estado civil, nacionalidade, e também direitos ligados a informações pessoais e privacidade. A identidade é protegida pelo ordenamento jurídico, garantindo a dignidade humana e a integridade individual.

Responsabilidade: responsabilidade refere-se à obrigação de reparar danos causados a terceiros devido a uma conduta ilícita ou negligente. Ela pode ser dividida em diversas áreas, como responsabilidade civil, penal, administrativa, entre outras. A responsabilidade civil, por exemplo, envolve a reparação de danos causados a outrem, seja por ação ou omissão. A legislação e a doutrina brasileiras tratam amplamente desse conceito e suas nuances. O Código Civil, artigos 186 e 927, estabelece os fundamentos da responsabilidade civil no Brasil.

Como identidade e responsabilidade são princípios basilares para segurança jurídica no direito brasileiro, a ausência, de qualquer um deles, em qualquer aspecto das relações da sociedade, inviabiliza a eficaz tutela jurídica sobre tais relações na garantia de direitos e deveres. A identidade pessoal, que abrange aspectos como nome e características individuais, garante que cada indivíduo seja reconhecido de maneira única e inalterável perante a lei. A responsabilidade, por sua vez, assegura que as ações de cada pessoa tenham consequências claras e previsíveis. Esses princípios são essenciais para a segurança jurídica, pois proporcionam estabilidade e previsibilidade nas relações legais. Normas claras sobre identidade e a possibilidade de responsabilização por atos ajudam a manter a ordem e a confiança no sistema jurídico.

A) Responsabilidade e identificação de autoria: são contemplados na responsabilidade civil no direito brasileiro, especificamente nos Artigos 186 e 927, e que prevê a obrigação legal que surge quando alguém

causa prejuízo a outrem. No contexto da identificação de autoria, a responsabilidade também abrange a atribuição correta de autoria a ações, decisões ou criações, seja em situações jurídicas ou criativas.

B) Responsabilidade e segurança jurídica: A responsabilidade no direito brasileiro, implica a obrigação de indenizar danos causados a terceiros devido a ações ou omissões e visa garantir a segurança jurídica nas relações sociais e comerciais. A segurança jurídica é assegurada pela clareza e previsibilidade das normas legais, promovendo um ambiente estável para a sociedade e o mercado. A responsabilidade civil e a segurança jurídica estão interligadas, uma vez que a imposição de deveres e obrigações legais busca mitigar riscos, garantindo a justiça e a confiança nas relações jurídicas.

C) Segurança jurídica e o direito brasileiro: Segurança jurídica é um princípio essencial no direito brasileiro que se refere à previsibilidade, estabilidade e coerência na aplicação das leis. Esse princípio visa garantir confiança e proteção aos cidadãos, empresas e investidores. No contexto do direito brasileiro, a segurança jurídica é normativamente institucionalizada e sustentada pela Constituição, bem como por leis e decisões judiciais. Ela busca assegurar que as relações jurídicas sejam regidas por normas claras e estáveis, promovendo a justiça, a igualdade e a confiança nas interações sociais e comerciais. A segurança jurídica é um pilar fundamental para a construção de um ambiente jurídico saudável e propício ao desenvolvimento econômico e social do país.

Uma vez que as inteligências artificiais tem sido utilizadas para nortear e embasar atos e ações na sociedade atual e seus negócios jurídicos, torna-se urgente conceituar, estabelecer e normatizar as inteligências artificiais e suas produções dentro destes pilares do direito, a identidade e a responsabilidade. Sem conceito, a IA não pode ser identificada dentro do direito brasileiro e mundial, e conseqüentemente não pode ser responsabilizada, tornando as inseguras as relações jurídicas que ela permeia.

A responsabilidade civil no Brasil é embasada em teorias como a do risco administrativo e a objetiva, dependendo do contexto e da situação. A clara identificação de autoria é vital para a aplicação eficaz da lei e a proteção dos direitos individuais e coletivos, garantindo transparência e justiça nas relações sociais e legais.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa se dará por meio de análise exploratória documental de material produzido com chatGPT e material produzido por profissionais do direito; população e amostra: a pesquisa irá se delimitar dentro de ações cíveis; técnicas de coleta de dados: observação e comparação documental ante os manuais e normas técnicas pertinentes a cada peça, análise de dados será baseada nas conformidades das peças analisadas com os padrões preconizados pelo direito brasileiro ranqueando a taxa de acertos e avaliando o impacto dos erros frente ao processo, medir também, comparativamente as conformidades dos conteúdos com as normas para produção pertinentes a cada peça. Como método usaremos a técnica de comparação documental. O instrumento será a internet e os sites de conteúdo para o direito e inteligência artificial.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A convergência entre a Inteligência Artificial (IA) e o Direito Brasileiro, notadamente através do ChatGPT desenvolvido pela OpenAI, gera impactos e desafios substanciais. Esta análise destaca a influência do ChatGPT nas áreas jurídicas com foco na necessidade da identificação das peças produzidas pela IA para garantir e salvaguardar a segurança jurídica das relações onde a IA interaja.

A IA, ChatGPT, da empresa OPENAI, tem ganhado destaque em vários ramos de atividade da sociedade atual, e conseqüentemente, também no âmbito jurídico. Prova disto é a aprovação de uma IA na primeira fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil (Correio Brasiliense, 2023). Ele ilustra o potencial da IA em proporcionar respostas rápidas e naturalmente formuladas a questões complexas de Direito. No entanto, sob um olhar da ética, é levantada a discussão da necessidade de garantir a segurança jurídica das relações que interajam com as diversas IA buscando identificação e responsabilização para estes conteúdos. Enquanto alguns receiam a perda de empregos, defensores da IA acreditam que a tecnologia complementa a atuação dos profissionais ao agilizar pesquisas jurídicas, auxiliar na elaboração de documentos e oferecer insights para tomada de decisões legais. Pois existem desafios éticos e regulatórios diante da disseminação do ChatGPT que levanta preocupações éticas e regulatórias. A transparência na tomada de decisões baseadas em algoritmos é crucial para evitar injustiças e discriminação. Além disso, a proteção de dados pessoais dos usuários deve ser assegurada, uma vez que o ChatGPT lida com informações sensíveis. É essencial que o direito brasileiro desenvolva regulamentações que orientem a aplicação responsável da IA, promovendo a

confiança na sua utilização.

O ChatGPT é apenas um exemplo da interseção entre IA e Direito. Sua rápida adoção sugere que estamos nos estágios iniciais de uma transformação significativa na prática jurídica. O ChatGPT pode evoluir para auxiliar na análise de casos, prever desfechos legais e até mesmo na redação de pareceres. Com a criação da “Artificial Intelligence Act”(COD, 2021), pela União Europeia, é evidente que a regulamentação da IA no Direito está em pauta internacionalmente, indicando uma tendência a ser seguida pelo Brasil.

6. HIPÓTESE

Estabelecer a obrigatoriedade da utilização de um mecanismo de identificação, rastreamento e validação nos conteúdos jurídicos produzidos através do uso de inteligência artificial. Para tanto, existe o identificador conhecido como DOI (IBICT, 2015), que já é utilizado pela aplicação para catalogar e referenciar os resultados no meio digital. Assim como o DOI simplifica a identificação de recursos acadêmicos, esse conceito busca permitir rastreabilidade, responsabilidade e transparência na produção de conteúdo gerado por IA.

Com a crescente importância da regulamentação na área de IA, a Artificial Intelligence Act da União Europeia (COD, 2021) desempenha um papel significativo. Ela não apenas fornece diretrizes para o uso ético e seguro da IA, mas também poderia ser a base para a definição e padronização desse identificador. Ao abordar as questões de responsabilidade e segurança jurídica, a regulamentação pode promover a confiança na adoção da IA em diversos setores.

A Comissão Europeia trouxe em abril de 2021 uma proposta inaugural de um quadro jurídico relacionado à inteligência artificial, destacando os desafios associados à IA e diz pretender estabelecer a liderança global da Europa como seu objetivo primordial (EUR-Lex, 2021), e utiliza uma escala de níveis de risco de utilização específica da IA, classificando-as em quatro níveis: risco inaceitável, risco elevado, risco limitado e risco mínimo. Tal classificação é importante para o aspecto ético quanto ao uso do conteúdo gerado pela IA e possibilita estabelecer limites para o uso do que a tecnologia é capaz de produzir e que podem ser delimitados, descritos e identificados na codificação fornecida pelo padrão DOI.

Para promoção, adoção e democratização do padrão de classificação do nível de risco de utilização de cada conteúdo gerado pelas diversas IA e outros sistemas inteligentes e seus algoritmos, o governo do Canadá, criou e disponibilizou, gratuitamente, uma ferramenta para avaliação deste risco que eles chamaram de *Algorithmic Impact Assessment - AIA*, que consiste de um questionário que determina o nível de impacto de um sistema de decisão automatizado (Canadá, 2023).

No Brasil, o Projeto de Lei Nº Projeto de Lei nº 5051, de 2019, visa estabelecer os princípios para o uso da Inteligência Artificial no Brasil, mas não é clara em como isso se dará, nem estabelece nenhum tipo de identificador para o material produzido pelas IA, porém, em seu artigo 4º, propõe que “ Os sistemas decisórios baseados em Inteligência Artificial serão, sempre, auxiliares à tomada de decisão humana.”

Já a Comissão de Juristas Responsável por Subsidiar Elaboração de Substitutivo Sobre Inteligência Artificial no Brasil - CJSUBIA, destinada a subsidiar a elaboração de minuta de substitutivo para instruir a apreciação dos Projetos de Lei nºs 5.051, de 2019, 21, de 2020, e 872, de 2021, que têm como objetivo estabelecer princípios, regras, diretrizes e fundamentos para regular o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil em seu relatório final vem tratando, também, do modelo regulatório e traz diversas contribuições e propostas das quais vale destacar a modalidade de regulação responsiva também baseada em uma escala de riscos e a criação de uma agência reguladora específica para IA no Brasil (Senado, 2023). Mas em momento algum aborda a questão de identificadores como ferramenta de auxílio na tarefa de identificação de conteúdo produzido por IA.

Também foi criada, em 15 de agosto de 2023, pela Presidência do Senado, a Comissão Temporária Interna, para examinar os projetos concernentes ao relatório final aprovado pela Comissão de Juristas sobre Inteligência Artificial.

7

Diante da farta documentação exposta que trata dos subsídios e fomento de políticas regulatórias quanto à utilização da IA, temos elementos suficientes para criação de um sistema de identificação exclusivo para conteúdos gerados por IA, permitindo rastreabilidade e referenciamento envolvendo dois atores do processo, de um lado as empresas responsáveis pela tecnologia da IA que passariam a ser obrigadas a geração de um código DOI, ou de tecnologia que siga os mesmos protocolos, para todo conteúdo jurídico produzido por meio de IA onde se pode alcançar um resultado aferível de rastreabilidade, validação, identificação e responsabilidade deste conteúdo, e no outro polo o sistema jurídico brasileiro que passaria a aceitar as peças jurídicas produzidas pela tecnologia levando-se em conta para esta aceitação o parâmetro de risco estabelecido

pela União Européia.

Em síntese, a proposta de um identificador para conteúdos gerados por IA, que se inspira no DOI é indiretamente apoiada pela Artificial Intelligence Act e satisfaz a busca pela identificação, responsabilidade e segurança jurídica no âmbito da inteligência artificial. Essa iniciativa garante que os criadores e usuários de algoritmos e produtos baseados em IA sejam devidamente rastreáveis e responsabilizáveis por seu uso.

Ao adotar um sistema de identificação robusto, já utilizado por entidades internacionalmente reconhecidas como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, traz segurança as autoridades e as partes interessadas que poderão rastrear a origem e o histórico de conteúdos e decisões gerados por IA. Isso promove a transparência e a prestação de contas, elementos cruciais na gestão ética e legal da IA. Além disso, fortalece a confiança na tecnologia, permitindo que os avanços em inteligência artificial ocorram em um ambiente mais seguro e regulamentado.

A implementação desse identificador não apenas responde a preocupações atuais, mas também estabelece as bases para um ecossistema de IA mais responsável e confiável. À medida que a IA continua a moldar nosso mundo, a criação de mecanismos eficazes de identificação e rastreamento é essencial para navegar com sucesso por esse cenário em constante evolução.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Ana Catarina de. **Inteligência Artificial, Ética e Direito: Guia prático para entender o novo mundo**. Ana Catarina de Alencar, São Paulo. Editora Expressa, 2022.

ANGWIN, Julia; LARSON, Jeff; MATTU, Surya; KIRCHNER, Lauren. **How we analyzed the Compas recidivism algorithm**. Pro Publica, 23, mai 2016. Disponível: <<https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm>>. Acesso: 25 de outubro de 2023.

BRASILIENSE, Correio. **Inteligência artificial consegue ser “aprovada” na 1ª fase da OAB**. Correio Brasiliense, 2023. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/ensino-superior/2023/02/5075480-inteligencia-artificial-consegue-ser-aprovada-na-1-fase-da-oab.html>>. Acesso em: 07 de agosto de 2023.

BRITO, Ronnie Fagundes de; Shintaku, Milton; Soares, Suely Clemente de Brito; Weber, Claudiane. **Manual do usuário do Digital Object Identifier (DOI®)**. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia-IBICT, Brasília, 2015. Documento eletrônico disponível em: <<http://labcoat.ibict.br/portal/wp-content/uploads/2015/03/MANUAL-DO-USU%C3%81RIO-DOI-FINAL-1-1.pdf>>. Acesso em 29 de agosto de 2023.

CANADÁ, Governo do. **Responsible Use of AI: Algorithmic Impact Assessment**. Disponível em: <https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/algorithmic-impact-assessment.html#toc2-2>. Acesso em: 17 de outubro de 2023.

CHOWDHURY, Gobinda. **Natural language processing**. Annual review of information science and technology, v. 37, n. 1, pp. 51-89, 2003. Disponível: <<https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aris.1440370103>>. Acesso em: 20 de setembro de 2023.

COD, Comissão Européia -. **REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO: Que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial (regulamento inteligência artificial) e altera determinados atos legislativos da união**. Parlamento Europeu, Bruxelas-BE, 2021.

Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75e-d71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF>. Acesso em: 29 de agosto de 2023.

8

DE TEFFÉ, Chiara Spadaccini; MEDON, Filipe. **Responsabilidade civil e regulação de novas tecnologias: questões acerca da utilização de inteligência artificial na tomada de decisões empresariais**. REI - revista estudos institucionais, v. 6, p. 301-333, 2020.

FRAZÃO, Ana, MULHOLLAND, Caitilin. **Inteligência Artificial e o Direito**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019.

GOMES, Denis dos Santos. **Inteligência Artificial: Conceitos e Aplicações**. Rede Multisites STI, 2010. Disponível em: <https://www.professores.uff.br/screspo/wp-content/uploads/sites/127/2017/09/ia_intro.pdf>. Acesso em: 28 de agosto de 2023.

GONTIJO, Marília Catarina Andrade,. **A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SEUS IMPACTOS: ANÁLISE DE INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS E ALTMÉTRICOS**. Repositório UFMG, 2020.

LEX, EUR. União Europeia. **Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às regras e procedimentos comuns aplicáveis à certificação da cibersegurança da inteligência artificial e que altera o Regulamento (UE) 2016/679**. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206>>. Acesso em: 17 de outubro de 2023.

SALOMÃO, Luis Felipe (Coord). **Tecnologia aplicada à gestão dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário**. 2 ed. Rio de Janeiro: CIAPJ/FGV, 2022. Disponível: <https://ciapj.fgv.br/sites/ciapj.fgv.br/files/relatorio_ia_2fase.pdf>. Acesso: 28 de setembro de 2023.

Senado Federal. **COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL POR SUBSIDIAR ELABORAÇÃO DE SUBSTITUTIVO SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BRASIL**. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2504>. Acesso em: 17 de outubro de 2023.

SILVA, B. M. & Vanderlinde, M. **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, APRENDIZADO DE MÁQUINA**. Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, 2012. Disponível em: <https://www.ceavi.udesc.br/arquivos/id_submenu/387/brigiane_machado_da_silva___marcos_vanderlinde.pdf>. Acesso em 28 de agosto de 2023.

SILVA, Geylsson Nascimento. **TESTE DE TURING: UM COMPUTADOR É CAPAZ DE PENSAR?** Editora Realize, 2019. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conapesc/2019/TRABALHO_EV126_MD1_SA18_ID410_11082019192508.pdf>. Acesso em: 28 de agosto de 2023.

TIMM, Luciano Benetti; GABRIEL, Anderson de Paiva. **Plataformas digitais para resolução consensual de conflitos e acesso à Justiça**. Jota, 26.04.2021. Disponível: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abde/plataformas-digitais-para-resolucao-consensual-de-conflitos-e-o-acesso-a-justica-26042021>>. Acesso: 28 de setembro de 2023.